

SHANXAY HAMKORLIK TASHKILOTI VA O'ZBEKISTON (2001-2017 YILLAR)

Almurodova Rohatoy Mysurmon qizi

O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasi Surxondaryo viloyati bo'yicha
boshqarmasi harbiy xizmatchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7111584>

Annontatsiya :Shanxay hamkorlik tashkilotining asoschi mamlakatlaridan biri sifatida O'zbekiston ushbu tashkilotga a'zo bo'lgan boshqa mamlakatlar bilan barobar ShHT rivojlanishining strategiyasini belgilaydi. O'zbekiston ShHT Xartiyasida belgilab qo'yilganidek, xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash, mintaqa mamlakatlarining ijtimoiy-iqtisodiy farovonligini oshirish, tashkilot faoliyatining samaradorligi hamda xalqaro nufuzini yuksaltirishga yo'naltirilgan maqsadlar, vazifa va tamoyillarga qat'iy rioya etilishining tarafdoridir. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, hozirgi paytda SHHT davlatlarining dunyo YAIM dagi ulushi 30 foizni tashkil etadi.

Kalit so'zlar :Dushanbe , Kotibiyat , Deklaratsiya , Sammit , Xartiya , Kambodja.

Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT)-mintaqaviy xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlik tashkiloti. Xitoyning Shanxay shaxrida 6 mamlakat-Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston davlat rahbarlari uchrashuvida tuzilgan (15-iyun 2001-yil). SHHT ning vujudga kelish tarixi „Shanxay beshligi“ deb atalgan uyushma faoliyati bilan bog'liqdir. Dastlab Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston davlatlari rahbarlari („Shanxay beshligi“) uchrashuvi bo'lib o'tgan.

Unda chegaradosh mamlakatlar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlash (1996) va qo'shma chegarada qurolli kuchlar va qurol-yarog'larni qisqartirish (1997) to'g'risida 2 ta bitim imzolangan edi. 1998-yildan „beshlik“ mamlakatlarining o'zaro hamkorligi sobiq Sovet Ittifoqi-Xitoy chegarasi bo'ylab harbiy-siyosiy vaziyatni barqarorlashtirish masalalaridan mintaqaviy xavfsizlik va ko'p tomonlama iqtisodiy hamkorlikni ta'minlash choralariga o'tishga qaratildi. SHHT ning Dushanbe (2000) sammitida O'zbekiston Respublikasi birinchi marta kuzatuvchi sifatida qatnashdi.

Ana shu sammitda „beshlik“ negizida ko'p tarmoqli tashkilot tuzish to'g'risida taklif ilgari surildi. SHHT ta'sisshilaridan biri sifatida ishtirok etish haqidagi qarorni O'zbekiston o'z milliy manfaatlaridan kelib chiqib, Markaziy Osiyo mintaqasidagi harbiy-siyosiy vaziyatni hisobga olgan holda qabul qildi. Shanxay sammitida (2001-yil iyun) yangi tashkilotning maksad va prinsiplarini e'lon qilgan Deklaratsiya, shuningdek, Terrorizm, ayirmachilik va ekstremizmga qarshi kurash to'g'risidagi konvensiya qabul qilindi. Tashkilotning Sankt-

Peterburgda bo'lgan 2-sammitida (2002-yil iyun) ustav hujjati-SHHT Xartiyasiga imzo chekildi. [1]

SHHT ning oliy organi Davlat boshliqlari kengashidir. Tashkilot strukturasi Hukumat boshliqlari (bosh vazirlar) kengashi, Tashki ishlar vazirlari kengashi, Tarmoq vazirliklari va idoralari rahbarlari kengashi, Milliy muvofiqlashtiruvchilar kengashi va doimiy ishlovchi Kotibiyat (Pekin shahrida joylashgan) hamda Mintaqaviy aksilterror tuzilmasi (MATT; Toshkent shahrida joylashgan) dan iborat.

Shu maqsadda tuzilma tarkibida kengash va ijroqo'm faoliyati yo'lga qo'yilgan. Kengashga 6 davlat maxsus xizmatlari rahbarlarining vakillari kiritilgan. Ijroqo'mda esa o'zaro tasdiqlangan lavozim o'rinlariga muvofiq SHHT ga a'zo davlatlardan vakillar ishlaydi. SHHT ga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining 2004-yil 17-iyunda Toshkentda bo'lgan majlisida Tashkilotning shakllanish davri yakunlanganligi qayd etildi.

Majlis yakunlari bo'yicha Toshkent deklaratsiyasi, SHHT ning vakolatlari va immunitetlari to'g'risidagi konvensiya, Narkotik vositalar va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurashda hamkorlik to'g'risidagi bitim, tashkilot va uning organlari faoliyatiga doyr hujjatlar imzolandi. O'zbekiston Respublikasining Tashkilotga a'zo davlatlar Xavfsizlik kengashlari kotiblarining tegishli milliy mahkamalarning yangi taxdid va xurujlarga qarshi turishdagi hamkorligini mustahkamlash maqsadiga qaratilgan doimiy uchrashuvlarini o'tkazib turish haqidagi tashabbusi qo'llab-quvvatlandi. SHHT a'zo mamlakatlarni xavfsizlik orqali hamkorlik sari boshlaydigan tashkilotdir. Iqtisodiy hamkorlik borasida oldinda transport infratuzilmasini rivojlantirish, tabiiy, mineral xom ashyo zaxiralarini o'zlashtirish, suv energetika zaxiralaridan unumli foydalanish, ekologiyaga oid va boshqa masalalar bor. [2]

O'zbekiston ShHT ga birinchi marotaba raislik qilgan davrda (2003-2004-yillari; mamlakatimiz ikkinchi marotaba bu birlashmani 2009-2010-yillari boshqargan) tashkilotning institutsional shakllanishi nuqtai nazaridan muhim hujjatlar imzolandi: ShHT huzuridagi kuzatuvchi maqomi to'g'risidagi Nizom va ShHT ning kuzatuvchilar bilan hamkorligi tartibi. Natijada 2004-yili Mo'g'uliston, 2005-yili esa Hindiston, Pokiston va Eron kuzatuvchi mamlakat maqomini oldi. Bundan tashqari, Narkotik vositalar, psixotrop moddalar va ularning prekursorlari noqonuniy aylanishiga qarshi kurashda hamkorlik to'g'risidagi Bitimning imzolanishi ham diqqatga molik voqeya bo'ldiki, u giyohvandlik xavfiga qarshi kurashda ko'p tomonlama hamkorlik uchun huquqiy asosni yaratdi.

Shu bilan birga, 2004 yilning yanvaridan boshlab Toshkentda ShHT Mintaqaviy aksilterror tuzilmasi (ShHT MATT) faoliyat ko'rsata boshladi. Ushbu doimiy asosda ish olib boradigan organ ShHT ga a'zo davlatlar huquq-tartibot organlari va maxsus xizmatlarining radikal, tajovuzkor ekstremizm va ayirmachilikka, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashdagi sa'y-harakatlarini birlashtirish va amaliy hamkorligi uchun samarali vosita bo'lib qoldi. Shu munosabat bilan qayd etish o'rinliki, joriy yil 8 aprelida mamlakatimiz poytaxtida bo'lib o'tgan Mintaqaviy aksilterror tuzilmasi (ShHT MATT) Kengashining navbatdagi 28-majlisi chog'ida ShHT ga a'zo davlatlarning terrorizm, separatizm va ekstremizmga qarshi kurashish bo'yicha 2013-2015-yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturini amalga oshirish yakunlari va boshqa hujjatlar ijrosining borishi muhokama qilindi. [3]

2004-yili O'zbekiston tashabbusi bilan mazkur tashkilotga a'zo davlatlar Xavfsizlik kengashlari Kotiblarining uchrashuvi instituti tuzildi. U ShHT doirasida xavfsizlik sohasidagi muvofiqlashtiruvchi-maslahat mexanizmi hisoblanadi. O'sha yilning iyunidayoq Toshkentda mazkur institutning birinchi uchrashuvi bo'lib o'tdi. O'shandan buyon bu uchrashuv har yili o'tkaziladi va u xavfsizlik sohasidagi vaziyatni o'rganish, tahlil etish hamda baholash, ShHT mamlakatlarning sa'y-harakatlarini muvofiqlashtirishda muhim o'rin tutmoqda.

Bunday uchrashuvlar doirasidagi muzokaralar an'anaviy va yangi xavf-xatarlarga o'z vaqtida munosabat bildirishda umumiy va o'zaro maqbul yondoshuvlarni ishlab chiqishga ko'maklashayotgani barobarida tinchlik va barqaror rivojlanishni ta'minlash sohasida tashkilot faoliyatining amaliy samaradorligini oshirmoqda. 2016-yil 13-14-aprel kunlari Toshkent shahrida o'zbek tomonining raisligida ShHT ga a'zo davlatlar Xavfsizlik kengashlari kotiblarining o'n birinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi.

Yig'ilish chog'ida ShHT hududida xavfsizlik hamda barqarorlikni ta'minlashga doir dolzarb masalalar, terrorizm, separatizm, ekstremizm, qurol-yarog' va narkotiklarning noqonuniy aylanishi hamda boshqa zamonaviy xavf-xatarlarga qarshi kurashish yuzasidan fikr almashildi. Shuningdek, 2010-yili (O'zbekistonning ShHT dagi ikkinchi raisligi davrida) o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantirish, tashkilotning tashqi aloqalarini kengaytirish, keng mintaqadagi tinchlikni, osoyishtalik va barqaror rivojlanishni ta'minlash bo'yicha vazifalar samarali hal etilishiga yo'naltirilgan hujjatlarning salmoqli turkumi imzolandi.

Masalan, mamlakatimizning ikkinchi raisligi davrida olib borilgan faol diplomatik ishlar tufayli 2010-yilning aprelida-Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh kotibi Pan Gi Munning tashrifi chog'ida Toshkentda BMT va ShHT

kotibiyatlari o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi Qo'shma deklaratsiya imzolandi. Mazkur hujjat ikki birlashma o'rtasidagi rasmiy hamkorlikning ibtidosi bo'ldi. Qo'shma deklaratsiya huquqiy zaminni mustahkamlash, ShHT ning xalqaro nufuzini oshirish va uning BMT tizimlari bilan aloqalarini rivojlantirish uchun juda muhim ahamiyatga egadir.

Tashkilotning 2010-yil iyun oyida Toshkentda bo'lib o'tgan sammiti chog'ida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov bayon etganidek, ushbu hujjatning qabul qilinishi "ShHT oldida turgan vazifalarni hal etishda BMT minbaridan yanada faolroq foydalanish, jumladan, uning doirasida ShHT ga a'zo davlatlarning manfaatlarini ifodalovchi masalalarni birgalikda ilgari surish imkonini beradi". [4]

ShHT ga yangi a'zolarni qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizomning tasdiqlanishi o'z ahamiyati bilan navbatdagi voqeya bo'ldiki, uning qabul qilinishida O'zbekistonning faol ish olib borgan tashkilotga a'zo barcha davlatlarning konsensusga hamda ularning yondoshuvlari birlashuviga erishilishiga ko'maklashdi. ShHT yanada kengayishi uchun huquqiy zaminning yaratilishida muhim qadam bo'lgan mazkur hujjat tashkilotning teng huquqli a'zosi maqomini olishni istagan davlatlarning muvofiqligi lozim bo'lgan asosiy mezonlarni belgilab berdi.

Bu bilan dunyoning ko'pgina mamlakatlari uchun borgan sari jozibali ahamiyat kasb etayotgan mazkur tashkilotning ochiq ekanligi yana bir bor tasdiqlandi. O'zbekiston tashabbusi bilan hamda uning faol ishtirokida ishlab chiqilgan va 2010 yili qabul qilingan ShHT protseduralarining qoidalari ushbu birlashmaning yanada rivojlanishiga hamda uning faoliyatidagi huquqiy asoslarni takomillashtirishga xizmat qildi.

Mazkur hujjat qabul qilinguniga qadar tashkilot doirasida me'yoriy-huquqiy aktlar yuzasidan tashabbus ko'tarish, ishlab chiqish, kelishish va qabul qilish bo'yicha yagona qoida mavjud emas edi. Unga ShHT faoliyatining asosiy tamoyili-tashkilot doirasida faqat konsensus asosidagina qaror qabul qilinishining muhrlab qo'yilgani mazkur hujjatning asosiy muvaffaqiyatlaridan biri bo'ldi. Shuni qayd etish o'rinliki, mamlakatimizning tashkilotga ikkinchi raisligi davrida ilm-fan va texnika bo'yicha ShHT ga a'zo davlatlar vazirlik va idoralari rahbarlari uchrashuvining mexanizmi ishga solindi. Bundan tashqari, ShHT a'zo davlatlar hukumatlari o'rtasida qishloq xo'jaligi va jinoyatchilikka qarshi kurash sohalarida hamkorlik to'g'risidagi bitimlar imzolandi.[5]

2015-2016-yillarda O'zbekiston Respublikasi ShHT ga yana bir bor raislik qildi Ushbu mas'uliyatli missiya tashkilot tashkil etilganining 15 yilligi bilan

to'g'ri keldi. Shu davr oralig'ida xavfsizlikka tahdidlarga qarshi birgalikdagi kurashni kuchaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish, bu sohadagi hamkorlikni rivojlantirish, a'zo davlatlarning izchil taraqqiyotini ta'minlash, tashkilotning xalqaro aloqalarini yanada kengaytirish singari vazifalar diqqat markazida qolmoqda.

Mamlakatimizning faol sa'y-harakatlari tufayli 2015 yil ShHT faoliyatining asosiy yo'nalishlarida aniq-ravshan natijalarga erishildi. Masalan, 2015-yil sentabrida Kambodja Qirolligiga ShHT ning muloqot bo'yicha sherigi maqomini berish to'g'risidagi memorandum imzolandi. 2016 yilda ana shunday hujjatlar Ozarbayjon, Armaniston va Nepal bilan ham imzolandi. Janubiy Osiyodagi ikki yirik davlat-Hindiston Respublikasi hamda Pokiston Islom Respublikasini ShHT ga qabul qilish bo'yicha muzokaralar jarayoni davom ettirildi.

2016 yil may oyining oxirida ShHT Tashqi ishlar vazirlari kengashi majlisi bo'lib o'tdi. Iyun oyida esa madaniyat vazirlari majlisi, shuningdek, Banklararo birlashma kengashi va Ishbilarmonlar kengashi boshqaruvining majlislarini o'tkazish rejalashtirildi. ShHT ga a'zo davlatlar rahbarlari kengashining majlisidagi sammit yakuni bo'yicha tashkilotning o'rta va uzoq muddatli istiqboldagi rivojlanishining asosiy yo'nalishlarini belgilab beradigan qator muhim hujjatlar qabul qilinishi rejalashtirildi.

O'tgan yillar tajribasini hisobga olib, shuni ishonch bilan aytish mumkinki, O'zbekistonning Shanxay hamkorlik tashkilotiga hozirgi, uchinchi raisligining yakunlari ham belgilangan vazifalarni hal etish yuzasidan ushbu tizimning salohiyatini yanada kuchaytirishga, mazkur birlashma faoliyatining me'yoriy-huquqiy zaminini mustahkamlash va uning jahon maydonidagi nufuzini oshirishga xizmat qiladi. [2]

2018 yil 8-10 iyun kunlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasida bo'ldi va SHHT ga a'zo mamlakatlar Davlat rahbarlari kengashining majlisida ishtirok etdi. O'zbekiston SHHT asoschilaridan biri sifatida tashkilot doirasidagi hamkorlik strategiyasini aniqlashda boshqa a'zolar bilan tengma-teng qatnashdi.

Mamlakatimiz SHHT Xartiyasi hamda uning asosini belgilovchi boshqa hujjatlarda belgilab qo'yilgan maqsadlar, vazifalar va tamoyillarga qat'iy mos keluvchi siyosatni og'ishmay davom ettirish, mintaqa davlatlarining xavfsizligi hamda barqarorligini, iqtisodiy farovonligi va taraqqiyotini ta'minlash bilan bog'liq tashabbuslarni ro'yobga chiqarish tarafdoridir. [4]

2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasining asosiy qoidalari Shanxay

tuzilmasining maqsad hamda vazifalariga ko'p jihatdan hamohangdir. Ularni hayotga bosqichma-bosqich tatbiq qilish yaqin qo'shnilar bilan munosabatlarni uyg'unlashtirish, Markaziy Osiyoda, umuman, butun SHHT hududida tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash imkonini beradi.

Tarkibiga Hindiston va Pokiston davlatlari qo'shilgach, yer yuzi aholisining deyarli yarmi istiqomat qilayotgan ulkan hududni qamrab olgan Shanxay tashkiloti o'tgan 17 yil (2001-2017 yillar) mobaynida sayyoramizda barqarorlikni ta'minlashga juda katta hissa qo'shdi. **Birinchi**dan, dunyoning bir necha mintaqalarida turli tahdidlar hamda xavflar yuzaga kelayotgan, vaziyat keskinlashib borayotgan bir davrda tashkilotga a'zo mamlakatlarning o'zaro samarali faoliyati natijasi o'laroq, Yevrosiyo hududining 60 foizini egallagan SHHT maydonida doimiy barqarorlik saqlanib turibdi.

SHHT mintaqaviy aksilterror tuzilmasining ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 5 yil ichida (2013-2017 yillarda) vakolatli organlar tomonidan 600 dan ortiq terrorchilik xarakteridagi jinoyatlar tayyorlanish jarayonida fosh etilgan, 500 dan ziyod tayyorgarlik bazalari yo'q qilingan, xalqaro terrorchilik tashkilotlariga a'zo bo'lgan 2 ming nafardan ko'proq shaxslar qo'lga olingan, mingdan ortiq qo'lbola portlovchi uskunalar, 10 mingdan ziyod o'qotar qurollar, bir milliondan ko'p o'q-dori musodara etilgan. 2016-2017 yillarda terrorchilik va ekstremistik mazmundagi 4 milliondan ortiq materiallarni o'zida joylashtirgan yuz mingdan ziyod internet resurslar bartaraf qilingan yoki ularga kirish cheklangan.

Ikkinchidan, SHHT davlatlarining aksariyati iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlarini namoyish etmoqda. 2016 yilda a'zo davlatlar iqtisodiyotida o'rtacha 4,8 foizlik o'sish kuzatildi va xuddi shu sur'atlar 2017 yilda ham saqlanib qoldi. XXR Tijorat vazirligi ma'lumotlariga qaraganda, 2017 yil yakunlari bo'yicha Xitoyning tuzilmaga a'zo mamlakatlar bilan tovar aylanmasi 19 foiz o'sib, 217,6 milliard AQSH dollariga yetdi. Yangi a'zolarning tashkilotga qabul qilinishi uning iqtisodiy salohiyatini ham oshirib yubordi. Mutaxassislarining hisob-kitoblariga ko'ra, hozirgi paytda SHHT davlatlarining dunyo YAIM dagi ulushi 30 foizni tashkil etadi. [1]

Xalqaro valyuta jamg'armasi 2020 yilga borib, mazkur ko'rsatkich 35 foizga chiqishini taxmin qilmoqda. Bunday sur'atlar bilan SHHT ga a'zo davlatlar iqtisodiyotining jahon bozoridagi ulushi 40 foizgacha yetishini kutish mumkin. A'zo mamlakatlar manfaatlarining xavfsizlik hamda iqtisodiy masalalarda mushtarak ekanligi SHHT erishgan muvaffaqiyatlarning, dunyodagi o'zgaruvchan vaziyatga tez moslasha olish qobiliyatining bosh omili bo'ldi.

SHHT mintaqaviy iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy munosabatlarni izchil o‘stirib borish uchun qulay muhit yaratish, hamkorlikda infratuzilma loyihalarini ishlab chiqish va hayotga tatbiq etish uchun o‘ziga xos platformaga aylandi. Hozirgi paytda investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish, transport kommunikatsiyalarini takomillashtirish, qo‘shimcha yuk tashish hajmlarini jalb qilish hamda yangi transport yo‘nalishlarini ochishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

SHHT a‘zo mamlakatlarni ham ikki tomonlama, ham ko‘p tomonlama asosda o‘zaro birgalikda harakatlanishga rag‘batlantiradi. Masalan, O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning XXR ga 2017 yil may oyidagi birinchi davlat tashrifi doirasida 100 dan ortiq, jami 23 milliard AQSH dollarilik hujjatlar imzolandi. Ikki davlat yetakchilarining samarali muzokaralari savdo, investitsiyalar va texnologiyalar, transport kommunikatsiyalari, gidroenergetika, gumanitar sohalaridagi o‘zaro aloqalarni yanada yuksaltirish bo‘yicha yangi strategik imkoniyatlar eshigini ochib berdi. [2]

SHHT ulkan salohiyatga ega. Tashkilotning jahon maydonidagi ta‘siri hamda obro‘cini oshirish uchun bu kuchni ishga solish lozim. Shu ma‘noda, “Bir makon, bir yo‘l” tashabbusini amalga oshirishda “Shanxay sakkizligi” ning bahamjihat intilishlari muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini ancha kengaytiradi. Bunda hamkorlikning eng muhim, istiqbolli yo‘nalishi transport kommunikatsiyalari bo‘lib qolmoqda.

Avtomobil va temir yo‘llar qurish, yirik logistika markazlarini barpo etish, ushbu obyektlardagi katta ish hajmini inobatga oladigan bo‘lsak, SHHT davlatlarining barchasida aholi bandligi hamda daromadini oshirishning o‘ta samarador manbaiga aylanishi mumkin. Ana shunday loyihalarni ro‘yobga chiqarish Markaziy Osiyoning o‘arb va Sharq, Shimol hamda Janub o‘rtasidagi bog‘lovchi zona sifatidagi geosiyosiy jozibadorligini oshiradi.

Xitoy va Osiyo-Tinch okeani mintaqasini Markaziy hamda Janubiy Osiyo, Yaqin Sharq va Yevropa mamlakatlarining yirik bozorlariga eng qisqa yo‘llar orqali olib chiquvchi yangi strategik imkoniyatlar paydo bo‘ladi. O‘zbekiston hamda Xitoy allaqachon mazkur yo‘nalishda hamkorlik tajribasiga ega. Jumladan, 2016 yilda birgalikdagi intilishlar natijasi o‘laroq, Qamchiq temir yo‘l tonneli foydalanishga topshirildi. Hozirgi kunda O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Xitoy temir yo‘l magistrallarini birlashtirish yuzasidan muzokaralar ketmoqda.

Mutaxassislar agar bu loyiha amalga oshsa, hudud “Buyuk Ipak yo‘lining iqtisodiy belbog‘i” bo‘ylab strategik ahamiyatga molik xalqaro yo‘nalish bo‘lib qolishiga ishonch bildirishyapti. Hech shubhasiz, bu uzoq muddatli barqarorlik

hamda xavfsizlikni mustahkamlashning bosh omili sifatida Markaziy Osiyo davlatlari taraqqiyotida yangi kuchli to'liq hosil qiladi.

Yangi-yangi g'oyalar ro'yobga chiqarilar ekan, bugungi davrga kelib, Markaziy Osiyo yopiq mintaqadan Yevrosiyoning Sharq va o'arb, Shimol hamda Janub o'rtasida joylashgan ulkan maydonidagi mintaqalararo transport yo'nalishlari chorrahasiga aylanishga har qachongidan ham yaqin keldi. Janubiy Osiyoning ikki eng yirik mamlakati-Hindiston va Pokistonning SHHT ga to'laqonli a'zo sifatida qo'shilishi ham tuzilma faoliyatiga hamma jabhada yangi sur'at olib kiradi. Rasmiy Dehli hamda Islomobodning faol ishtiroki hamkorlik munosabatlarini yanada chuqurlashtirish uchun imkoniyat eshiklarini ochadi. [4]

Dunyo siyosiy va iqtisodiy maydonida noaniqliklar, turli mavhumliklar tobora kuchayib borayotgan, xalqaro vaziyat birdaniga o'zgarib ketayotgan bugungi sharoitda SHHT ga a'zo davlatlar uchun: Xartiyada hamda tuzilma asosini tashkil etuvchi hujjatlarda mustahkamlangan ochiqlik va bloklarga qo'shilmaslik qoidalariga hamisha sodiq bo'lish; kun tartibidagi asosiy masalalar bo'yicha qaror qabul qilishda kelishish hamda konsensus tamoyiliga qat'iy amal qilish; ustuvor yo'nalishlarda hamkorlikni kengaytirish va kuchaytirish; mintaqada SHHT davlatlarining barchasi uchun birdek manfaatli bo'lgan, iqtisodiy asoslantirilgan infratuzilmaviy loyihalarni amalga oshirish kabi masalalar o'ta muhimdir.

Bunday loyihalarni ro'yobga chiqarishdan keladigan natijalarning ahamiyati, ayniqsa, "iqtisodiyot" hamda "xavfsizlik" tushunchalari orasidagi chambarchas bog'liqlik e'tiborga olinsa, nihoyatda beqiyosdir. Binobarin, globallashuv sharoitida mazkur ikki sohani ayro holda tasavvur etolmaymiz. Iqtisodiyotni o'ylamay turib, xavfsizlik haqida gapirib bo'lmaydi va aksincha, xavfsizlikni ta'minlamasdan barqaror iqtisodiy taraqqiyotni ko'zlash mumkin emas. [2]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005)
2. "Jahon" AA .
3. .Abbos BOBOXONOV. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategikva mintaqalararo tadqiqotlar instituti bosh ilmiy xodimi.
4. Rahmatulla Nurimbetov. O'zbekistonning ShHT ishlari bo'yicha milliy koordinatori.
5. Aktam HAITOV. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Spikeri o'rinbosari.